

MODUL IV AKADEMIE TOOLS4CAP

NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ VÍCEÚROVŇOVÉ ŘÍZENÍ VE STRATEGICKÝCH PLÁNECH SZP: PODROBNĚJŠÍ VHLED DO MATICE IOI A INTERVENČNÍ LOGIKY

Souhrnná zpráva

Úvod

Klíčovou výzvou současné i budoucí Společné zemědělské politiky (SZP) je vybudování atraktivního, odolného a udržitelného zemědělského sektoru, který bude schopen reagovat na společenské a environmentální požadavky. Účinné řešení uvedených výzev však vyžaduje přijetí **spolehlivých přístupů ke správě, které podporují aktivní účast a víceúrovňovou spolupráci všech zúčastněných stran** zapojených do vytváření a provádění SZP.

ORGANIZÁTOR:

22. KVĚTNA 2025

ONLINE

48 ÚČASTNÍKŮ z 20 ZEMÍ

(Orgány veřejné správy, správní orgány, výzkumní pracovníci, inovátoři a další zúčastněné strany ze zemědělského sektoru)

PREZENTACE A NAHRÁVKY [ZDE](#)

Kliknutím na tuto ikonu spustíte prezentaci

Kliknutím na tuto ikonu spustíte video

Klíčový souhrn modulu

Modul IV Akademie Tools4CAP, který vedla Evropská asociace pro inovace v místním rozvoji ([AEIDL](#)), byl věnován zejména zkoumání metodik a nástrojů, které usnadňují tuto efektivní správu v praxi. Modul, který se konal online 22. května 2025 a do kterého se přihlásilo 48 odborníků z 20 zemí, představil inovativní přístupy k posílení tvorby a monitorování strategických plánů (SP) SZP.

Tento modul navazuje na práci vedenou [Ústavem pro výzkum rozvoje venkova](#) (IfLS) a [Univerzitou v Lublani](#) (UL), na niž se podíleli všichni partneři projektu. Výstupy jsou podrobně popsány v dokumentu [Participativní a víceúrovňové nástroje rozhodování v oblasti správy věcí veřejných: metodické pokyny včetně protokolů \(D3.3\)](#). Tento výstup projektu zdůrazňuje význam **transparentních, inkluzivních a na důkazech založených rozhodovacích procesů**, které jsou základními principy pro formulaci SP SZP v rámci nového modelu poskytování SZP (NDM) a jeho zaměření na výkonnost.

V průběhu zasedání se **Simone Sterlyová z IfLS a Ilona Racová z Univerzity v Lublani** nezaměřily pouze na popis toho, k čemu se nástroje používají, ale poskytly také podrobné praktické pokyny, jak tyto nástroje využít v praxi ve fázích cyklu SP SZP.

PRINCIPY TVORBY SP SZP

Tvorba politiky založená na důkazech

Transparentnost rozhodování

Inkluzivní zapojení zúčastněných stran

Flexibilita a přizpůsobivost

Odpovědnost a monitorování

Soulad s evropskou Zelenou dohodou a s cíli udržitelného rozvoje

Efektivita a hospodárnost

Tento modul je součástí [Akademie Tools4CAP](#), jejímž cílem je poskytnout rámec pro budování kapacit a vzájemné učení s cílem vytvořit atraktivní a na míru šitý školicí program, který bude odpovídat potřebám koncových uživatelů. [Tools4CAP](#), který koordinuje [ECORYS](#), je projekt začleněný do programu Horizont, na němž se podílí 21 partnerských organizací z 18 zemí EU s vynikajícími odbornými znalostmi v oblasti ekonomických, environmentálních, klimatických a sociálních otázek, nových zdrojů dat a monitorovacích technologií, jakož i v oblasti zapojení zúčastněných stran, sociálních a environmentálních údajů a ukazatelů souvisejících s dobrými životními podmínkami zvířat v kontextu zemědělství a rozvoje venkova.

Přehled nástrojů inkluzivní a víceúrovňové správy

Simone Sterlyová

Ústav pro výzkum rozvoje venkova (IfLS)

Pokyny obsažené v tomto dokumentu a představené v modulu vycházejí z poznatků [koncepčního rámce Tools4CAP](#), z [hodnocení a srovnávání strategických plánů SZP](#) a ze zprávy o [společně navržených zdokonalených nebo nových rozhodovacích nástrojích](#).

Načasování společně navržených nástrojů a přístupů v procesu tvorby strategických plánů SZP

Participativní tvorba vize (PVB) je zaměřeno na začlenění úhlů pohledů širokého spektra zúčastněných stran při společném formulování dlouhodobé vize budoucnosti území nebo odvětví. Uplatňuje se v počátečních fázích cyklu návrhu politiky a poskytuje metodickou strukturu pro sladění různých zájmů v rámci strategického plánování SZP. Její začlenění obnáší komplexní plánovací proces a přístup založený na účasti více aktérů (multi-actor approach). Tím, že podporuje zapojení zúčastněných stran, pomáhá také vytvářet pocit odpovědnosti za výsledný plán.

Komunikace procesu a zapojení zúčastněných stran (PCSE) je nástroj, který má usnadnit a řídit strukturovanou interakci se zúčastněnými stranami ve všech fázích politického cyklu SZP. Úkolem nástroje je vytvářet rámec

pro informovaný přínos znalostí a zkušeností zúčastněných stran a podporovat tak rozhodovací procesy. Ve fázi návrhu přispívá k relevanci intervencí. Během realizace a monitorování umožňuje systematické získávání zpětné vazby.

Stanovení priorit a rozhodování (PDM) po jejich určení umožňuje zahrnout metodiky, které umožní navrhnout klasifikaci priorit participativním a strukturovaným způsobem. To napomáhá přidělování zdrojů v rámci SZP. Tento proces usnadňuje optimalizaci využití omezených zdrojů, začlenění preferencí zúčastněných subjektů a provádění transparentních a na důkazech založených rozhodovacích procesů. Jeho použití je zaměřeno na řešení situací konkurence mezi cíli nebo oblastmi investic ve fázi formulování SP SZP.

Intervenční logika (IL) je koncepční a metodologický rámec používaný pro systematické znázornění kauzálních vztahů mezi použitými zdroji, provedenými činnostmi, okamžitými výsledky a dlouhodobými dopady očekávanými od politické intervence. Tento přístup strukturuje intervence ve vztahu k obecným cílům SZP a vyjadřuje očekávané cesty k dosažení soudržnosti a účinnosti politiky, přičemž je zvláště důležitý v kontextu komplexnosti a víceúrovňového řízení.

Matice IOI (Intervence - Cíl - Dopad) (IOI) umožňuje strukturovat a analyzovat informace, které podporují tvorbu politik a výběr intervencí. Matice propojuje konkrétní intervence SZP s cíli politiky a s potenciálními souvisejícími dopady. Umožňuje vyhodnotit relevanci intervence pro daný cíl, zvážit vícenásobné účinky téhož opatření a

analyzovat vnitřní soudržnost souboru navrhovaných intervencí. Jeho aplikace je zaměřena na fázi návrhu a plánování a poskytuje analytický rámec založený na vzájemné provázanosti prvků.

Tvorba scénářů pro hodnocení dopadů politik (SBPIA) umožňuje prospektivní hodnocení potenciálních dopadů různých voleb politiky. Zahrnuje vypracování a analýzu hypotetických scénářů, které simulují různé nastavení politických faktorů a vnějších podmínek. Používá se ve fázích návrhu a plánování SP SZP a přispívá k předvídání výsledků, k porovnávání alternativních možností a k hodnocení spolehlivosti intervencí s ohledem na různé okolnosti, přičemž kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístupy.

POLITICKÝ ÚKOL	POTŘEBY KONCOVÝCH UŽIVATELŮ	VHODNÉ NÁSTROJE
Analýza socioekonomických souvislostí	Přesné a komplexní socioekonomické údaje	PVB, PCSE
SWOT analýza	Identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb	PVB, PCSE
Posouzení potřeb	Inkluzivní porozumění místním potřebám	PVB, PCSE, PDM
Nastavení intervence	Ucelené intervenční strategie v souladu s cíli SZP	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Nastavení cílů	Shoda na měřitelných cílech	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Finanční přiděly	Odůvodněné a prioritní sestavování rozpočtu	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Analýza ex ante a strategické posouzení vlivů na životní prostředí	Posouzení environmentálních a sociálních dopadů	IL, IOI, SBPIA
Konzultace se zúčastněnými stranami	Inkluzivní a transparentní zpětná vazba od zúčastněných stran	VŠECHNY NÁSTROJE

Účel nástrojů participativního a víceúrovňového řízení

Začlenění matice IOI a intervenční logiky: podrobný postup vysvětlený v průběhu modulu

Ilona Racová

Univerzita v Lublani

Simone Sterlyová

Ústav pro výzkum rozvoje venkova (IfLS)

V průběhu modulu IV Akademie Tools4CAP **byly podrobně představeny** dva klíčové metodické nástroje, **matice IOI a intervenční logika**. Na zasedání byl kladen zvláštní důraz na jejich praktické využití, což účastníkům poskytlo náhled na to, jak lze tyto rámce efektivně začlenit do reálných scénářů. Tato část stručně popisuje návod k použití každého nástroje, přičemž vychází z komplexních popisů uvedených ve [Výstupu 3.3 projektu Tools4CAP](#) a nabízí podrobný návod k jejich využití odborníky z praxe.

Logika intervence: klíčové body, které je třeba zvážit

- ✓ Začněte tím, že si ujasníte, čeho chcete svým projektem dosáhnout. To znamená pochopit současnou situaci a získat podněty od všech zúčastněných. *Jaký konkrétní problém se snažíte vyřešit a jak vypadá úspěšné řešení?*
- ✓ Druhým krokem je zhodnocení současného stavu zemědělství a rozvoje venkova s cílem posoudit stávající potřeby a potenciální oblasti intervence. *Kde jsou nedostatky či možnosti dopadů?*
- ✓ Za třetí, prozkoumejte potřebné zdroje, plánované akce, okamžité výsledky a zamýšlené dopady pro každou intervenci. Tím zajistíte, že každý krok bude v souladu s širšími politickými cíli a přispěje k měřitelným výsledkům.
- ✓ Stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) má zásadní význam pro kvantitativní měření pokroku při dosahování strategických cílů. Současně je nezbytné vytvořit spolehlivý systém sběru a analýzy dat, který usnadní průběžné sledování přesnosti implementace i dosažených výsledků. *Jaké údaje budete shromažďovat, abyste prokázali dopad?*
- ✓ Provést intervenci, vyčlenit potřebné finanční, lidské a technické zdroje pro spolupráci se zemědělci, místními komunitami, vládou, agenturami a dalšími zúčastněnými stranami za účelem efektivního provedení.
- ✓ Dalším krokem je stanovení harmonogramu pravidelných zpráv o pokroku a kontrol. Tento opakující se proces umožňuje průběžné hodnocení výkonnosti oproti plánu a podporuje adaptivní přístup k řízení, který umožňuje včasné úpravy intervenčních strategií na základě údajů z monitorování a z mechanismů zpětné vazby.
- ✓ Na závěr zhodnoťte celkový dopad intervence na rozvoj zemědělství a venkova. *Co jste se z této intervence dozvěděli a jak tyto poznatky využijete v budoucí práci?* Zjištění vyplývající z tohoto hodnocení jsou zásadní pro informování o budoucích politických rozhodnutích, ke zdokonalení intervenčních strategií a přispívají k cyklu neustálého zlepšování v příslušné oblasti rozvoje.

Tento nástroj nám umožňuje dosáhnout konzistence, transparentnosti a odpovědnosti. Je upraven v článku 109 nařízení SZP. Umožňuje mimo jiné navrhnout intervence SZP založené na důkazech a také sladit intervence s cíli celé EU.

Ilona Racová, Univerzita v Lublani

Hlavní body pro matici IOI

- ✓ První krok: jasně stanovit konkrétní zvažované intervence SZP. *Jaké konkrétní politické opatření je navrhováno či analyzováno?*
- ✓ Druhým krokem je určit, které z ústředních cílů politiky SZP jsou pro stanovené intervence nejrelevantnější. Zvažte přímé i nepřímé vazby.
- ✓ Pro každou intervenci a její vazbu ke stanovenému cíli proveďte brainstorming a zdokumentujte potenciální dopady. Zvažte řadu dopadů, pozitivních i negativních, přímých i nepřímých, krátkodobých i dlouhodobých.
- ✓ Dalším krokem je stanovení vazeb: systematické prozkoumání vztahu mezi intervencemi, cíli a potenciálními dopady. To zahrnuje jasné vymezení souvislostí a vysvětlení důvodů, které stojí za každou vazbou.
- ✓ Zároveň je důležité vyhodnotit relevanci každé intervence ve vztahu ke konkrétnímu cíli. *V jaké míře přispívá intervence k dosažení stanoveného cíle?*
- ✓ **Pozor!** Zvažte vícenásobné účinky a analyzujte, zda může mít jedna intervence vícenásobné dopady, které mohou ovlivnit několik různých cílů.
- ✓ *Fungují intervence ve vzájemné součinnosti, nebo existují potenciální konflikty?* Prozkoumejte celý soubor navrhovaných intervencí, abyste zajistili jejich vnitřní soudržnost.
- ✓ Nakonec využijte strukturované informace a analýzu z vyplněné matice IOI k informování při procesu tvorby politiky a k podpoře výběru nejvhodnějších a nejsoudržnějších intervencí.

Matice IOI, zkratka pro matici intervence-cíl-ukazatel, je ústředním metodickým nástrojem prosazovaným v rámci projektu Tools4CAP na podporu strategického plánování a hodnocení strategických plánů SZP. Jejím cílem je zajistit, aby každé politické opatření bylo účelné, v souladu s cíli a měřitelné, což umožní transparentní a na důkazech založené provádění Společné zemědělské politiky.

Simone Sterlyová, IfLS

Závěrečné shrnutí a klíčové poznatky

Diskusní místnosti sloužily k seznámení účastníků s používáním těchto nástrojů a k ilustraci různých scénářů, v nichž je lze využít. Níže jsou uvedeny některé z hlavních oblastí, které byly zkoumány v souvislosti s těmito dvěma nástroji.

Intervenční logika pro opatření SZP v oblasti adaptace na změnu klimatu

Ústředním bodem diskuze během tohoto zasedání bylo: *„Jak vytvořit jasnou a realistickou intervenční strategii pro opatření SZP v oblasti adaptace na změnu klimatu?“*. V návaznosti na rámec intervenční logiky účastníci společně pracovali na stanovení potenciálních potřeb a cílů, které je třeba řešit, a také na definování nezbytných vstupů, aktivit, které je třeba vyvinout, výsledných výstupů, očekávaných výsledků pro situaci *„Jaké budou nezbytné změny?“* a rovněž pracovali na vnějších faktorech a ukazatelích pro monitorování a hodnocení.

Krok za krokem: výsledky praktického cvičení k vytvoření logického rámce intervence

MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

Jaká konkrétní stanoviska intervencí budou hodnocena?
Jaké konkrétní, měřitelné, dosažitelné a relevantní ukazatele budou použity?

- Ekonomické ukazatele a ukazatele produktivity, včetně hrubé produkce na hektar, výnosů plodin, odolnosti vůči extrémním jevům počasí (snížení ztrát/nákladů) a celkové ekonomické výkonnosti podniku
- Ukazatele kvality půdy a vody, zahrnující úroveň organického uhlíku v půdě a kvalitativní hodnocení vodních útvarů
- Ukazatele odolnosti vůči klimatu a environmentální ukazatele, včetně emisí skleníkových plynů, stability biologické rozmanitosti při klimatickém stresu a zavádění odrůd plodin odolných vůči suchu/povodním
- Využití monitorování pomocí geografického informačního systému (GIS) k včasné identifikaci problému

Jak toho dosáhnout?

- 1 Stanovte si jasný cíl (úroveň dopadu): v tomto konkrétním případě by se měl cíl adaptace SZP na změnu klimatu zaměřit na odolnost. To zahrnuje stabilní příjmy zemědělských podniků navzdory klimatickým šokům, podporu odolné krajiny a ekosystémů (jako jsou zdravá půda a chráněné vodní systémy) a přispění ke zmírnění emisí skleníkových plynů, i když hlavním cílem zůstává adaptace.
- 2 Definujte konkrétní kroky k dosažení cíle. V tomto případě účastníci určili několik klíčových akcí. Patřilo k nim vytvoření institucionálního rámce pro koordinaci zúčastněných stran, vytvoření společné vize mezi aktéry, podpora kolektivních přístupů (např. zemědělská družstva, místní skupiny pro

hospodaření s vodou) a zavedení strategií řízení rizik včetně finančních nástrojů (pojištění, fondy pro boj se suchem atd.). Zazněla také myšlenka zajistit, abychom "nevypouštěli příliš mnoho emisí", což naznačuje společné přínosy pro zmírňování dopadů. Tato opatření představují vstupy a činnosti v rámci intervenční logiky.

- 3 Zaměřte se na měřitelné výsledky (výstupy a výsledky): Tento krok je zásadní pro účinné monitorování a hodnocení. Příklady, o nichž se během zasedání hovořilo, zahrnovaly: stabilní příjmy zemědělců, stálou produkci plodin navzdory klimatickým extrémům, snížení emisí skleníkových plynů (pokud jsou cílem dvojí přínosy) a zlepšení kvality a množství vody.

Maticе IOI a její vnímání z hlediska užitečnosti v příštích strategických plánech SZP

Otázka položená účastníkům „*Jak by mohla být maticе IOI užitečná členským státům EU v příštím strategickém plánu SZP?*“ přinesla řadu odpovědí, které zdůraznily její **potenciál jako strategického nástroje** a poukázaly na mnohostranný rozměr jejího použití, od přezkumu a úpravy intervencí až po zjednodušení vnitřní složitosti politických cílů.

Mezi hlavními poznatky bylo uvedeno, že maticе IOI by mohla fungovat jako nástroj při "přezkumu v polovině období", který zajistí, že navrhované intervence budou v souladu s klíčovými potřebami. Oceňována byla také její schopnost zjednodušit vizualizaci složitosti politických cílů, což usnadňuje jejich pochopení a analýzu.

Účastníci také zmínili roli maticе při zjednodušování programování propojováním kroků. Zdůrazněn byl také její

potenciál pomoci vyhodnotit současný strategický plán SZP a nabídnout podklady pro změny, což poskytuje základ pro navrhování změn, i když zpočátku omezených.

V neposlední řadě odpovědi naznačovaly, že návrhy vycházející z použití maticе IOI by mohly pomoci při ambicióznějších a dalekosáhlejších intervencích v novém strategickém plánu SZP a při plánování na nadcházející období.

Úkol pro maticи IOI byl původně navržen tak, aby prozkoumal tři různé scénáře: zaměření se na ochranu životního prostředí a na opatření v oblasti klimatu, vyvážení socioekonomického rozvoje a vitality venkova. Vzhledem k časovým omezením se však skupinová diskuse zaměřila výhradně na první ze scénářů, týkajícího se cílů v oblasti klimatu a životního prostředí.

Main objective	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)															
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Crucial support	Payments for small farmers	Local support	Eco-schemes	Environmental and climate related commitments	Areas with natural or other constraints	Areas with specific constraints	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk Management	Cooperation	Knowledge, advisory, dissemination
Specific Objective	Identified key challenge (s.g. based on SWOT)		●						●	●	●		●				
	1. Farm income support																
	2. Risk management																
	3. Resilience																
	4. Investments (productive)																
Competitiveness	5. Entrepreneurship																
	6. Sustainable production (economic)																
	7. Transparency supply chain & demand																
Position of the farmer in the supply chain	8. Knowledge and innovation																
	9. Cooperation in supply chains																
Climate	10. Short supply chains																
	11. Livestock (ruminant)																
	12. Peat areas																
	13. Carbon sequestration																
	14. CO2 forest/UEJAF																
Environment	15. Climate adaptation																
	16. Water management																
	17. Nitrate																
	18. Substrates (other)																
Biodiversity	19. Plant protection																
	20. Sustainable soils																
	21. Species/habitats protection																
Generational renewal	22. Landscapes/ecosystem services																
	23. Young farmers																
Rural (social) policies	24. Bioeconomy																
	25. Rural area																
	26. Social cohesion																
Consumer concerns	27. Image/identity																
	28. Animal welfare																
	29. Circular agriculture																
	30. Food forests																

Výzvy a potřeby při uplatňování matice IOI

Přestože je matice IOI uznávána pro svůj potenciál, její implementace v členských státech se neobejde bez značných problémů. Otázky „*Jaké problémy vidíte při uplatňování matice IOI ve vašem členském státě a jaké změny a jaký druh podpory byste potřebovali k jejímu zavedení?*“ odhalily několik klíčových problémů, orientovaných především **na interakci se zúčastněnými stranami a na správu informací**.

Nejprve jeden z účastníků zdůraznil **možnost nesouladu** mezi poznatky založenými na důkazech a názory zúčastněných stran, přičemž je nezbytné, aby existoval spolehlivý mechanismus pro integraci různých pohledů, který zajistí, že rozhodnutí budou založena jak na

objektivních údajích, tak na praktických zkušenostech zúčastněných stran.

V souvislosti se zúčastněnými stranami bylo rovněž zmíněno **získávání reprezentativních informací a zpětné vazby ze všech odvětví**. Různorodé zájmy a heterogenita zúčastněných skupin mohou komplikovat shromažďování komplexních a spravedlivých podkladů. To přímo souvisí s další výzvou: s **koordinací účasti všech zúčastněných stran**, což je proces, který vyžaduje specifické zdroje a strategie k zajištění účinného a smysluplného zapojení. Poslední bod souvisí s výzvou **relevantního sběru dat a s důležitostí definování způsobu zapojení zúčastněných stran do tohoto procesu**.

Další kroky

Na závěr školení Akademie byla stanovena řada dalších kroků, včetně toho, že materiály ze zasedání a zpráva o hlavních projednávaných bodech budou k dispozici na stránce události a na kanálu YouTube.

Všechny prezentace a záznamy jsou k dispozici na [stránce události](#).

Do projektu se můžete zapojit [zde](#).

Nebo se můžete přihlásit k odběru newsletteru [zde](#).

Nové vzdělávací moduly Akademie budou v nejbližší době zveřejněny [zde](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

